

учасників за системне волонтерство, рекомендує нарахування додаткових балів для активних студентів у стипендіальний рейтинг.

Отже, адвокаційна діяльність у соціальній роботі спрямована на залучення зацікавлених сторін до вирішення якогось питання шляхом розробки, затвердження за відповідними процедурами офіційних документів, що сприяють становленню нової або зміни наявної політики, зміні ставлення суспільства до проблеми. Участь клієнтів або зацікавлених сторін в адвокаційній діяльності підвищує рівень їхньої відповідальності за зміни, дає можливість діалогу й порозуміння між компетентними уповноваженими органами та безпосередніми бенефіціарами.

DOI: 10.5281/zenodo.5905842

Росол Т. В.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ-СИРОТАМИ ТА ДІТЬМИ, ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, В ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ

Одним з пріоритетних завдань будь-якої держави завжди є піклування і захист прав та інтересів неповнолітніх дітей. Такі останні події в нашій країні, як збройні конфлікти, економічні та політичні кризи, вимушеність функціонування держави в карантинних умовах, зумовлених поширенням COVID-19, зумовлюють нестабільність ситуації як для країни, так і для пересічних громадян, що так чи інакше погіршує рівень життя всіх верств населення. Сукупність цих факторів обумовлює загострення ряду суспільних проблем, зокрема, сирітства, яке детермінується, в основному, нестабільністю в суспільстві, кризою сім'ї, девіаціями, в тому числі, алкоголізмом, наркоманією.

Проблемою сирітства займаються багато як закордонних, так і вітчизняних вчених, серед яких Н. Бевз, Р. Бевз, Л. Божович, М. Васильєва, Є. Коваленко, Н. Комарова, І. Пеша,

А. Прихожан та інші. У своїх роботах вони розглядають проблему соціального сирітства, особливості психологічного розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх соціалізацію.

У вітчизняній науці соціально-педагогічні підходи щодо виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування розглядали: Л. Артющкіна, Г. Бевз, Л. Волинець, М. Гончаров, І. Пеша, А. Поляничко, І. Пустельник, Т. Старченко, І. Трубавіна, М. Черниш, О. Яременко та інші. Зокрема, Л. Артющкіна і А. Поляничко акцентують свою увагу на аспектах роботи соціального педагога з дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування, в умовах інтернатного закладу.

Однак, особливості соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, система реалізації опіки над сиротами, створення ефективних умов для їх подальшого конструктивного функціонування в суспільстві, реалізація ефективних шляхів подолання сирітства залишаються недостатньо вивченими. З огляду на недостатнє вивчення питання організації роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування, нами визначено за доцільне вивчити питання сирітства, зокрема, тих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають в умовах інтернатних закладів та зосередити увагу на соціально-педагогічній роботі з даною категорією дітей для успішної їх адаптації до умов закладу інтернатного типу.

Діти-сироти та діти, які з тих чи інших причин, позбавлені батьківського піклування, як одиниця суспільства, завжди була є і буде присутньою в будь-якій державі світу. В такому випадку, зобов'язання щодо турботи, піклування, розвитку та виховання цих дітей бере на себе держава.

Дитина-сирота – це дитина, що тимчасово або постійно перебуває поза сімейним оточенням унаслідок втрати батьків, або яка не може з певних причин чи з власних інтересів залишатися в сімейному оточенні й потребує захисту та допомоги з боку держави. Таким чином, сирітство розглядається як соціальне явище, яке зумовлене наявністю в суспільстві

дітей, чії батьки померли, а також дітей, які з тих чи інших причин не можуть виконувати свій батьківський обов'язок.

Явище соціального сирітства не є характерним лише для України. Воно характерне для багатьох країн та проявляється в різноманітних формах. На основі багаторічного міжнародного досвіду можна стверджувати, що повністю викоринити проблему сирітства неможливо. Але, з метою локалізації явища соціального сирітства, в Україні розвиваються інноваційні форми опіки, проводяться різні форми роботи із сім'єю, спрямовані на формування відповідального батьківства. В основному, напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, здійснюються в умовах закладів інтернатного типу.

Найчастіше заклад інтернатного типу – це закритий (напівзакритий) заклад, у якому по-своєму організуються і впорядковуються життя та побут вихованців, складається своєрідний мікроклімат, формуються міжособистісні взаємини. Найбільш очевидна особливість закладу інтернатного типу – його відмінність від закладів освіти, яка виражена специфічним складом вихованців. Ними є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в ньому від трьох років до здобуття базової чи повної загальної середньої освіти, а в разі необхідності – до досягнення повноліття, на повному державному утриманні за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших, не заборонених законодавством, джерел фінансування.

Певні особливості функціонування закладу інтернатного типу також зумовлені специфікою їх організації, яка створює напруженість професійної діяльності та виражається в складності мінімізації негативного впливу цієї специфічної організації на розвиток особистості її вихованця. Складність також полягає у необхідності поєднання вимог до дитини щодо дотримання режимних моментів і одночасної турботи про збереження особистості, яка розвивається, що потребує зосередження у руках педагогів безліч соціально-педагогічних дій.

З недоліків перебування дітей в інтернатних закладах науковці виокремлюють негативний вплив суспільного виховання на психічний розвиток дітей. Неправильно

побудоване спілкування дорослих і дітей, загальне виховання та навчання дітей за програмами, які не розраховані на компенсацію дефектів розвитку (недиференційований підхід до вихованців у процесі виховання і навчання), постійне перебування дітей в колективі, що максимально звужує їх особистий простір та можливість усамітнитися – все це негативно відбивається на розвитку та подальшій адаптації та соціалізації вихованців.

Увесь перелік означених проблем характеризує соціальну ситуацію розвитку вихованців закладів інтернатного типу, як дерираційну, що власне і зумовлює необхідність соціально-педагогічної роботи з дітьми для адаптації до умов інтернатного закладу, які в свою чергу теж мають свої особливості.

Усвідомлюючи важливість та значущість родинних відносин, зрозумілою є проблематичність адаптації та соціалізації дітей, які позбавлені цього базового оточення. У дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, відсутня первинна платформа для отримання навичок побудови взаємовідносин з однолітками та дорослими. У них спостерігається знижений загальний психічний тонус, порушення процесів саморегуляції, домінування пасивності у різних видах діяльності, недостатня здатність до співчуття, імпульсивність в поведінці, знижена (в порівнянні з ровесниками з сім'ї) емоційна регуляція, емоційно-пізнавальна взаємодія. Життя в дитячому будинку змушує дітей постійно перебувати «на публіці». Саме тому, адаптація дітей до умов інтернатного закладу є доволі складним процесом, який потребує тривалої кропіткої роботи соціальних педагогів.

Виконавці соціально-педагогічної роботи в інтернатних закладах застосовують у своїй роботі як загальні, так і специфічні технології соціально-педагогічної діяльності. Загальними технологіями соціально-педагогічного напрямку є діагностування, програмування, прогнозування, моделювання, проектування. Сюди ж відносяться планування, реалізації цілей і ціннісних орієнтацій, існування зворотного зв'язку й інформаційного забезпечення. У своїй сукупності вони утворюють замкнутий цикл технологічного процесу соціально-педагогічної діяльності. До специфічних технологій відносять

вирішення завдань соціально-педагогічної адаптації вихованців і їхньої реабілітації, соціально-педагогічної профілактики та компенсації, соціально-педагогічного забезпечення, соціально-педагогічної корекції та стабілізації.

Все з переліченого створює теоретико-методологічне підґрунтя соціально-педагогічної діяльності в закладах інтернатного типу.

Аналіз літератури з проблеми сирітства, адаптації до умов інтернатних закладів та вивчення різних методів соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського спілкування, в умовах закладу інтернатного типу дозволив нам з'ясувати, що для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування характерні невисокий рівень розвитку інтелекту і комунікативних здібностей (агресивність, конфліктність, замкнутість), неадекватність самооцінки, емоційна нестійкість, порушення працездатності. Все це знижує здатність таких дітей до реалізації конструктивних форм поведінки і як наслідок – ускладнює адаптацію. У зв'язку з цим, проблема адаптації дітей в закладі інтернатного типу має бути пріоритетною в роботі соціального педагога (Волинець Л., 2002; Пеша І., 2000).

Аналіз діяльності соціальних педагогів закладів інтернатного типу дозволив нам означити основні їх професійні функції:

– охоронно-захисну функцію, спрямовану на реалізацію соціально-правового захисту своїх вихованців.

– організаційно-посередницьку функцію, яка забезпечує налагодження взаємодії соціального педагога із вихованцями, педагогічним колективом, адміністрацією інтернатного закладу, державними та недержавними організаціями, до компетенції яких входить вирішення проблем означеної категорії дітей.

– соціально-терапевтичну функцію, сутність якої полягає у формуванні культури життєвого самовизначення вихованців закладу інтернатного типу, подолання негативних проявів особистості

Проте вирішення лише цих завдань не охоплює усього спектру дитячих проблем, розв'язати які має саме соціальний педагог закладу інтернатного типу, однією з яких є адаптація

дітей до умов інтернатного закладу. Професійне самовизначення соціального педагога мають зумовлювати, перш за все, педагогічні основи життєвого самовизначення дитини, які спрямовано на нейтралізацію деприваційних умов розвитку та формування стійкості їх життєвих прагнень і переконань. Саме тому реалізація соціально-терапевтичної функції має посідати пріоритетне місце серед функціональних обов'язків соціального педагога інтернатного закладу.

DOI: 10.5281/zenodo.5905844

Соколенко Л. О.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ В НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРАХ

У сучасних умовах є досить багато дітей з різноманітними відхиленнями, які потребують особливих умов навчання та індивідуального розвитку. Вони погано адаптуються, важко долають жорстку регламентацію поведінки, їх напружує ритм шкільного навчання. Особлива атмосфера розвитку і спеціального навчання є необхідною для дітей з особливими освітніми потребами.

У сучасних умовах вітчизняними та зарубіжними дослідниками Г. Михайлишиною, З. Овчарик, О. Безпалько, А. Капською, С. Литовченко вивчено навчально-реабілітаційний центр як суб'єкт соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Також такі відомі педагоги, як А. Колупаєва, А. Гордєєва, І. Іванова, Л. Коваль, виокремили різні підходи до визначення поняття «діти з особливими освітніми потребами» та до соціально-психологічної характеристики даної категорії дітей. І. Пеша, Н. Гайворонюк, Є. Холостова, В. Мошняга визначили зміст та особливості організації соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в навчально-реабілітаційних центрах.